

Quantità di Tutti i Numeri Primi

Autore Alessandro Boatto Jesolo lido (VE) 11/01/2020

Abstract

Questa è la più semplice formula per determinare la quantità numeri primi che ci sono tra un determinato numero e il numero successivo .

Introduzione

$$\prod_{n=1} = 3 * (n + 2)$$

Example

$$A = 3 * 3 = 9$$

$$B = 3 * 5 = 15$$

$$C = 3 * 7 = 21$$

$$D = 3 * 9 = 27$$

$$E = 3 * 11 = 33$$

$$F = 3 * 13 = 39$$

$$G = 3 * 15 = 45$$

$$H = 3 * 17 = \dots\dots$$

Tutti i numeri dispari in mezzo a questi sette risultati (A,B,C,D,E,F,G) sono numeri primi .

Tra il numero 9 (A) e il numero 15 (B) c'è il numero dispari 5 e 7 e 11 e 13 che sono numeri primi.

Tra il numero 15 (B) e il numero 21 (C) c'è il numero dispari 17 e 19 che sono numeri primi.

Tra il numero 21 (C) e il numero 27 (D) c'è il numero dispari 23 che è un numero primo e il numero dispari 25 che non è un numero primo.

Tra il numero 27 (D) e il numero 33 (E) c'è il numero dispari 29 e 31 che sono numeri primi.

Tra il numero 33 (E) e il numero 39 (F) c'è il numero dispari 37 che è un numero primo e il numero dispari 35 che non è un numero primo.

Tra il numero 39 (F) e il numero 45 (G) c'è il numero dispari 41 e 43 che sono numeri primi.

Tra etc.....

Conclusioni ed eccezioni

Questo metodo continua sempre fino all'infinito dei numeri ma può capitare qualche **eccezione** dove non ci sono numeri primi .

Un esempio di eccezioni sono i numeri :

$$a = 3 * 79 = 237$$

$$b = 3 * 81 = 243$$

$$c = 3 * 83 = 249$$

$$d = 3 * 85 = 245$$

Tra il numero 237 (a) e il numero 245 (b) c'è il numero dispari 239 e 241 che sono numeri primi.

Tra il numero 243 (b) e il numero 249 (c) c'è il numero dispari 247 e 245 che non sono numeri primi.

Tra il numero 249 (c) e il numero 245 (d) c'è il numero dispari 251 che è un numero primo e il numero dispari 253 che non è un numero primo.

Riferimenti

[1] Aritmetica superiore , un'introduzione alla teoria dei numeri . Harold Davenport .

English version 1.0.0.

Quantity of All Prime Numbers

Author Alessandro Boatto Jesolo lido (VE) 11/01/2020

Abstract

This is the simplest formula for determining how many prime numbers there are between a number and the next number.

Introduction

$$\prod_{n=1} = 3 * (n + 2)$$

Example

$$A = 3 * 3 = 9$$

$$B = 3 * 5 = 15$$

$$C = 3 * 7 = 21$$

$$D = 3 * 9 = 27$$

$$E = 3 * 11 = 33$$

$$F = 3 * 13 = 39$$

$$G = 3 * 15 = 45$$

$$H = 3 * 17 = \dots\dots$$

All odd numbers in the middle of these seven results (A, B, C, D, E, F, G) are prime numbers.

Between the number 9 (A) and the number 15 (B) there is the odd number 5 and 7 and 11 and 13 which are prime numbers.

Between the number 15 (B) and the number 21 (C) there is the odd number 17 and 19 which are prime numbers.

Between the number 21 (C) and the number 27 (D) there is the odd number 23 which is a prime number and the odd number 25 which is not a prime number.

Between the number 27 (D) and the number 33 (E) there is the odd number 29 and 31 which are prime numbers.

Between the number 33 (E) and the number 39 (F) there is the odd number 37 which is a prime number and the odd number 35 which is not a prime number.

Between the number 39 (F) and the number 45 (G) there is the odd number 41 and 43 which are prime numbers.

Between etc

Conclusions and exceptions

*This method always continues to infinity of numbers but some **exceptions** can occur where there are no prime numbers.*

An example of exceptions are the numbers:

$$a = 3 * 79 = 237$$

$$b = 3 * 81 = 243$$

$$c = 3 * 83 = 249$$

$$d = 3 * 85 = 255$$

Between the number 237 (a) and the number 243 (b) there is the odd number 239 and 241 which are prime numbers.

Between the number 243 (b) and the number 249 (c) there is the odd number 247 and 245 which are not prime numbers.

Between the number 249 (c) and the number 255 (d) c the odd number 251 which is a prime number and the odd number 253 which is not a prime number.

References

[1] *Higher arithmetic, an introduction to number theory. Harold Davenport.*